

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE PUEBLA

KANAN

ISSN 2683-1961

Número
Año 7 **9**

Mayo – Agosto 2021
NUEVA ÉPOCA

KANAN

Revista de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Criminológicas

KANAN, año 7, núm. 9, mayo – agosto 2021, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C. a través de su Coordinación de Editorial y Publicaciones, Calle 3 sur #5759, Col. El Cerrito, CP 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, www.uvp.mx. Editoras responsables: Ma. Hortensia Irma Lozano e Islas e Irma Higinia Illescas Lozano. Reserva de Derechos de Uso exclusivo Núm. 04-2018-012417243000-203, ISSN 2683-1961, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Cuidado editorial a cargo de Mauricio Piñón Vargas.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación de Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables del staff editorial involucrado en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite adecuadamente el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

KANAN

Revista de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Criminológicas

Año 7 / Núm. 9

mayo – agosto 2021

Universidad del Valle de Puebla

Presidente de la Junta de Gobierno

Mtro. Jaime Illescas López

Rectora

Hortensia Irma Lozano e Islas

Directora de la División de Negocios, Hospitalidad y
Ciencias Sociales

Mtra. Adriana Castillo Díaz

Director de Posgrados, Educación Continua, Virtual y
Abierta

Mtro. Salvador Cervantes Cajica

Editoras Responsables

**Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas Mtra.
Irma Higinia Illescas Lozano**

Coordinador Editorial

Dr. Mauricio Piñón Vargas

Diseño Editorial

Mtra. Gabriela Arias Limón

Comité Editorial

Adriana Castillo Díaz

Universidad del Valle de Puebla

Jesús Torres Cancino

Universidad del Valle de Puebla

Luis Miguel Coronel Martínez

Universidad del Valle de Puebla

Simbri Paola Guerrero Enciso

Universidad del Valle de Puebla

Índice

Ensayos

Amor y ciencias políticas: **9**

Relaciones de poder

José Adrián Sánchez Sánchez

Evolución de la política monetaria en México, **16**
¿reestructuración exitosa o mecánicas poco
efectivas?

Alejandro Peral Rivera

EDITORIAL

Bienvenidos a este nuevo número de la Revista Kanan de la Universidad del Valle de Puebla.

En este número les ofrece una muy nutrida y variada selección de artículos de las ciencias jurídicas, criminológicas y políticas.

Las relaciones de poder han existido en la sociedad humana desde el principio de los tiempos y no es un fenómeno exclusivo de los seres humanos, en las sociedades animales como de los lobos o de los orangutanes se observan estas relaciones de poder. En un entorno humano actual estas relaciones de poder han sido analizadas por diversos autores, con análisis y discursos filosóficos muy importantes, siendo este trabajo una contribución adecuada al entendimiento del poder.

Las relaciones de poder no solamente se entienden desde el punto de vista político, sino desde todas las perspectivas del fenómeno humano, relaciones interpersonales, familiares, sociales, educativas, económicas, amorosas e inclusive relaciones de entretenimiento tienden a tener una intrincada forma del ejercicio del poder en donde gracias a estos contenidos podemos entender de una forma más significativa las mismas.

Finalmente, ante la incertidumbre que se ha observado en el mundo a causa de los fenómenos sociales, el cambio de paradigmas en la forma de vida de todas las personas y las nuevas formas de realizar las cosas. Se ofrece un estudio sobre la forma en que la política económica mexicana ha avanzado con posibles complicaciones, futuro incierto o con un futuro prometedor, eso es lo que se propone en este interesante artículo.

Una enriquecedora lectura les ofrece este número de la revista Kanan. Salud.

La Editorial

ENSAYOS

AMOR Y CIENCIAS POLÍTICAS: RELACIONES DE PODER

José Adrián Sánchez Sánchez

Instituto de Estudios Universitarios

adrianjsa@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4170-1789

Introducción

Dentro de las Ciencias Sociales las relaciones personales se vuelven factor de gran importancia para entender los comportamientos y en las ciencias políticas toman mayor relevancia cuando nos referimos a ellas como relaciones de poder, que se suscitan en los distintos niveles que forma el gobierno entre los individuos, las instituciones y los dirigentes.

Las relaciones sociales de poder son una multitud de interacciones, reguladas por normas sociales, entre dos o más personas. Debe pensarse en el poder no como un objeto que alguien posee y otros desposeen o que esté localizado en los aparatos del Estado sino desde una perspectiva relacional con una trama más compleja.

Desde donde podemos reconocer que el poder es múltiple, se ejerce en todas direcciones y no únicamente de manera jerárquica, que permanece en una lucha constante lo que le hace inestable también, por ello como parte de estas peculiaridades surgen alianzas y estrategias en la búsqueda de garantizar estabilidad en distintas esferas, sin embargo, esto tampoco es duradero.

Desarrollo

El Poder no se posee, se ejerce, puesto que es una relación y toda relación es una relación de poder, debido a que el poder es asimétrico, existe desigualdad, desequilibrio y como toda relación es desigual, toda relación es una relación de Poder.

El poder podemos definirlo en palabras de Michael Foucault de la siguiente manera: “el modo en que ciertas acciones pueden estructurar el campo de otras acciones posibles”.

El poder es constante en todos los ámbitos de la sociedad, es intencional ya que busca determinados fines y en esa búsqueda siempre encontrará resistencia que es otra forma de ejercer poder.

Podemos conocernos a nosotros mismos a través de la identificación de las relaciones de poder y nuestra propia posibilidad de ejercer poder.

El fin del poder no es limitar, posibilita prácticas, formas relacionales, saberes y placeres; produce sujetos y el poder produce verdad, oraciones que permiten su legitimación... la verdad es otra forma de poder.

El saber tiene relación con el ejercicio del poder, y es más evidente en algunas manifestaciones sociales donde a un nivel de subgrupo social se dictan normas, leyes acciones, deberes, entre otros.

Donde en algunos de los casos al momento de expresarse se recurre al anonimato el cual posibilita la acción, aunque vaya en contra de ciertos valores y creencias, permitiendo la transgresión de la ley y la norma, la cual es tolerable puesto que a este grupo le sostiene una verdad legítima por la cual se mueven sus intenciones y en casos especiales, no hay represión o al menos no en una medida rigurosa.

Como forma de resistencia diversos grupos sociales pertenecientes a la minoría son aquellos que recurren a esta forma del ejercicio del poder, ser escuchado, hacer un contrapeso, generar cambios.

En toda relación hay una distribución de poder. Hay que tomar decisiones y en muchas ocasiones las preferencias, deseos o necesidades no son las mismas. El poder es un campo de disputa para muchas parejas. Los dos quieren una posición de dominio sobre el otro, ya sea en uno o varios campos.

Un deseo que muchas veces no es consciente y que da lugar a una disputa que tampoco lo es. Por otro lado, la relación de poder en la pareja influye en muchos aspectos, como puede ser el reparto de responsabilidades, la intimidad o las relaciones sexuales.

En todo contexto amoroso en particular y social en general, encontramos elementos como la persuasión o la dominación, que pueden ser indicadores de la pugna por este poder.

Usaremos como ejemplo ahora la familia y no de manera tan profunda como institución, hablaremos un poco de ciertas características.

La familia también es un grupo social, en el cual existen normas, reglas, prohibiciones y castigos, que modifican o regulan la conducta.

En casa el poder se otorga a ciertas figuras y en ausencia de ellas a otras, que tienen la facultad de modificar o permitir ciertas conductas de los individuos pertenecientes a dicho grupo.

Se enviste a una figura con la capacidad de decidir, de tener la razón, aquel en quien creer, confiar y muchas veces obedecer.

Pongamos un ejemplo simple, la madre, si bien la madre tiene muchos significantes dentro de nuestra sociedad es común escuchar una máxima... “Porque lo digo yo” y sus variantes.

Quien impone la ley impone la norma, y en casa la validez del discurso viene de aquel que posee el poder, a quien se le otorga credibilidad y a través del poder existe la posibilidad de imponer normas y reglas, aun cuando estas estén fuera de lo normal o bien puedan ser cuestionadas en la práctica y es fácil reconocerlo en nuestra sociedad como lo mencionamos por el bien conocido “porque lo digo yo” que solo cobra sentido cuando viene de boca de una persona con la investidura correcta, de no ser así se descalifica y en ocasiones se ignora.

Podemos reconocer en el discurso político y jurídico que la palabra toma validez y acción dependiendo de la figura que representa la investidura que fue impuesta socialmente o bien la que como individuos hemos puesto sobre alguna figura pública; “si lo dice él, debe ser verdad” y por consecuencia lo hacemos real a través de la palabra.

Mientras hablo soy para otro y solo desde otro puedo recibir mi propio mensaje, el lenguaje me hace depender del otro.

Y hablando en términos psicológicos, así es como aparece el inconsciente, al hablar fluye lo desconocido, lo negado y desconocemos lo que reconocemos en nosotros, ya que todo discurso es auto referencial, todo diálogo está impregnado de uno mismo.

De ahí la necesidad política de hablar siempre, de abrir espacio para expresarse, de poder dar réplica a los comentarios, del derecho de tener otros datos y descalificar a otros, o bien guardar silencio y negar la existencia de la pregunta o comentario cuando este no me favorece.

Si bien a través de la palabra damos existencia al otro, pensemos en lo que sucede en el discurso amoroso.

Desde la perspectiva del psicoanálisis, el amor es un discurso, porque se hace hablando Lacan (1987) menciona se refiere a él de la siguiente manera: “es hablando como se hace el amor” ... porque está en el orden del decir.

La fuerza del “te amo” tiene la cualidad performativa, ya que existe la relación obligada del lenguaje con la acción y no solo posee esta cualidad lingüística, también es por una falla en el lenguaje, en la carencia es que surge el amor.

Amor como una fantasía de complemento, que a través de él... no haya falta, se esté completo, íntegro, perfecto.

Por lo que hay una sobreestimación del amor, pensamos que el amor va a suplir la falla estructural; Lacan (2014) “reconozcan que sí hay un terreno en el discurso, en que el engaño tiene probabilidades de triunfo, su modelo es el del amor...”

Roland Barthes en su libro “Fragmentos de un Discurso Amoroso” hace referencia a esta relación entre el amor y el lenguaje Barthes (1977):

Al *te-amo* hay diferentes respuestas mundanas: “yo no”, “no te creo nada”, “¿por qué lo dices?”, etc. Pero el verdadero rechazo es: “no hay respuesta”: se me anula más certeramente si soy rechazado no sólo como demandante sino también como sujeto hablante (como tal, tengo al menos el dominio de las fórmulas); es mi lenguaje, último repliegue de mi existencia, lo que es negado, no mi demanda; en cuanto a la demanda, puedo esperar, postergarla, presentarla nuevamente; pero despojado del poder de interrogar estoy como muerto, para siempre. *No hay respuesta* .

Conclusiones

Las relaciones se basan en el imaginario, en la fantasía, no elegimos una relación amorosa, ya que el amor no se elige, nos toma a través del fantasma.

Por una demanda de aparece un objeto de deseo el amor es buscar un objeto del que se carece, es la ilusión posible que cubre una faltante estructural, el deseo da forma a ese ideal. No eres tú, eres lo que en ti inventa mi deseo...

La relación amorosa podría resumirse en la frase: “es dar lo que no se tiene a quien no es”.

En esta frase encontramos el sentido de la ilusión, del fantasma, hace relación a que el otro recibe, percibe o identifica de manera consciente e inconsciente aquello que pudiese completar y viceversa y no porque realmente lo posea.

En el diálogo de pareja se encuentra lleno de preconceptos, ideas, argumentos y necesidades, que vienen de otros.

Existe una película que ejemplifica de manera clara este concepto, “Historia de lo Nuestro” del Director, Rob Reiner (1999), (Las dos caras del cine, 2012).

En ella se ve un diálogo que termina en discusión cuando en su discurso visualmente aparecen los padres de ambos dando respuestas, ejemplos o cuestionando el discurso del otro.

A manera de conclusión Bernard Shaw dice que el arte de gobernar es la organización de la idolatría. Tan peligroso es el ejercicio del poder en quien lo detenta, y tanta la disolución general de sus destinatarios. Sin embargo la política, que es, a fin de cuentas, una realidad humana, puede ser infundida de amor.

Por lo que los esfuerzos de los agentes políticos deberían enfocarse a conjuntar y armonizar estas relaciones de poder por un bien común; siempre se ha dicho que lo más valioso de una nación es su gente, por lo que el amor político debería acercarnos especialmente el amar a nuestra gente en su diversidad racial, cultural, incluso religiosa, sin menospreciar ni segregar.

Referencias

Barthes, R. (1977). *Fragmentos de un discurso amoroso: Francia, Siglo XXI*.

Lacan, J. (2014). *El seminario de Jacques Lacan : libro 6 : el deseo y su interpretación, 1958-1959*. Paidós.

Lacan, J. (1987). *El seminario de Jacques Lacan : libro 11 : los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, 1964*. Paidós.

Las dos caras del cine. (2012). *Historia de lo nuestro*. <http://lasdoscarasdelcine.blogspot.com/2012/05/historia-de-lo-nuestro-story-of-us-1999.html>

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN MÉXICO, ¿REESTRUCTURACIÓN EXITOSA O MECÁNICAS POCO EFECTIVAS?

Alejandro Peral Rivera

Universidad del Valle de Puebla

ec38951@uvp.edu.mx

ORCID: 0000-0003-2639-7790

Introducción

Desde la reestructuración de la política monetaria en 1994, el Banco de México ha tenido nuevos enfoques de trabajo, por lo que sus metas han cambiado en función de las necesidades de un entorno económico moderno y globalizado.

A partir de ese año, la evaluación de los resultados ha sido constante y profundamente analítica. La metodología detrás de la política monetaria está fuertemente sustentada, tanto teórica como empíricamente. Con el tiempo, la incertidumbre inicial se fue desvaneciendo, a pesar de los obstáculos que se fueron presentando.

Es por ello que, a 26 años de la autonomía del Banco de México y a 17 años de la consolidación del esquema de Objetivos de Inflación (OI), la crítica de la evolución de la política monetaria resulta cada vez más trascendental. Y no es para menos, ya que ello podría representar la necesidad de un cambio significativo en alguna de las mecánicas de la política monetaria.

Es de suma importancia el conocer el funcionamiento de dichas mecánicas con tal de determinar su grado de alcance hacia las variables nominales, que, como bien se sabe, tienen efectos indirectos en las variables reales tras cierto periodo de tiempo. El que tan fuerte es esta influencia es la fuente de diversas discusiones sobre la dirección que debería de tomar el Banco de México.

Ésta no es una cuestión sencilla debido a la complejidad de sus componentes, sin embargo, una vez teniendo en cuenta estas nociones básicas, es posible ampliar el panorama de estudio con tal de comprender mejor los beneficios y riesgos que conlleva el implementar ciertos cambios estructurales.

Con tal de facilitar el análisis de la efectividad de la política monetaria, y el hallazgo de algún área de oportunidad, se presentan gráficos que refuercen las ideas presentadas a lo largo del documento, cuyo objetivo también es incentivar al lector a seguir informándose con tal de formar su propia postura argumentada sobre un tema tan importante para la economía mexicana.

Desarrollo

Objetivos y Metas del Banco de México

Es responsabilidad de todo banco central el proveer a la economía de la moneda nacional, junto con el diseño de la política monetaria ideal que propicia a la estabilidad macroeconómica. Aunado a ello, el Banco de México, en nuestro caso particular, está fuertemente ligado a la meta inflacionaria.

El Banxico propuso en el año 2003 mantener a la inflación a una tasa del 3% anual con límites superiores e inferiores de 1%. Este rango es importante debido a que se ha demostrado que a este nivel el entorno económico se estabiliza: el consumo no se dispara ni se restringe, se propicia la inversión y se impulsa de manera gradual al crecimiento.

Posterior al análisis del entorno económico (interno y forzosamente externo), el Banxico cuenta con dos herramientas importantes para cumplir esta meta: las modificaciones a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y las operaciones de mercado abierto. El efecto de ambas es la variación de la liquidez. Una mayor liquidez disponible en el mercado significa un incremento en el consumo y en la inversión, factores que más influencia tienen sobre la inflación.

También se debe de tener en cuenta que la inflación no es la única prioridad del Banxico; se consideran de igual manera la dirección del desarrollo nacional, que incluye a la competitividad, al fomento económico y al empleo; junto con el desarrollo económico, concebido como la creación del entorno propicio con una estabilidad en el poder adquisitivo que favorezca la toma de decisiones sobre consumo e inversión (Heath y Acosta, 2019).

Influencia del Esquema OI en el Comportamiento de la Política Monetaria

El punto anterior fue necesario para comprender un poco más acerca de las dinámicas del Banxico, que deben ser complementadas con una visión general del esquema de Objetivos de Inflación (OI), implementado a partir del 2001, y que vino a revolucionar a la política monetaria, por no decir que también al sistema financiero y a la economía mexicana en su conjunto.

Para tener una idea de lo abrumadora que fue esta transición, Turrent (2007) lo remarca como que “el avance hacia el esquema Objetivos de Inflación se dio en México en un proceso de aproximaciones sucesivas no exento de titubeos e incertidumbre” (p. 245). Esta estrategia gira en torno a tres ejes primordiales: la autonomía, el régimen cambiario flexible y la rendición de cuentas.

El foco de las críticas hacia el manejo de las herramientas del esquema OI radica en la disyuntiva que existe entre el crecimiento y el desempleo con respecto a la

inflación, no obstante, para poder profundizar en ello habrá que observar la evolución del Banxico con respecto a su meta principal.

Comportamiento de la Inflación y el Crecimiento Económico en México

En el análisis de la inflación en dos periodos distintos se pueden identificar distintos elementos. En el primero se abarca el periodo 1994 a 2019, ya que en esta primera fecha fue cuando se cambió el régimen cambiario al de libre flotación. Desde ahí se nota una tendencia a la baja constante y que la inflación se mueve en un intervalo de 17.36 a -1%, esto gracias a su desviación estándar de 8.89%. El rango es grande, y el sesgo de esta muestra (2.18) indica que tiende a irse hacia los datos grandes.

Figura 1

Inflación en México 1994 - 2019

Nota. En la figura 1 se pueden observar el comportamiento de la inflación en México en el periodo especificado

Figura 2

Componentes Inflación en México 1994 - 2019

Nota: Para identificar y comprender mejor el comportamiento de la inflación se ofrecen estos elementos que componen a la inflación en los años especificados.

En la figura 3 el análisis debe ser más estricto, ya que el periodo que abarca (2003-2019) comienza con el año en el que se estableció definitivamente el objetivo inflacionario del 3% ($\pm 1\%$). A pesar de que la volatilidad es mucho menor, el intervalo en el que se mueve la inflación (5 - 3.03%) sigue estando por encima del objetivo. El sesgo de 0.34 muestra que todavía se tiende hacia los datos mayores, aunque en una tasa más baja.

Figura 3

Inflación en México

Nota: Se puede observar la volatilidad pero la inflación sigue rebasando el objetivo.

Todo esto nos quiere decir que no se ha obtenido del todo un grado de efectividad óptimo, sin embargo, no significa que el Banco de México haya fracasado con sus herramientas de política monetaria los últimos 17 años. También hay que tener en cuenta que a pesar de la crisis del 2008 y del efecto Trump en 2016, la inflación ni siquiera rozó los dos dígitos, en comparación con el efecto Tequila del 94.

Lo siguiente no es una justificación o una invitación a compadecer el desenvolvimiento de la política monetaria, pero, como se puede apreciar en los gráficos, la inflación ha tenido una tendencia a la baja más constante, y ya se mueve cada vez más cerca del objetivo del 3%. Como punto de apoyo visual, también se presentan los comportamientos de los componentes subyacente y no subyacente de la inflación entre 1994 y el 2019 (figura 4).

Figura 4

PIB Anual

Nota: Se puede observar claramente el comportamiento del PIB con un comportamiento errático.

En la figura 4 se puede apreciar directamente que el comportamiento del PIB desestacionalizado no ha estado exento de fuertes altibajos, coincidentes con las crisis del 95, del 2001 y del 2008. No obstante, también se puede ver, especialmente en el último tercio de la gráfica, que estos movimientos han sido menos volátiles por períodos más prolongados y que el promedio de crecimiento de ese período estudiado ha sido del 2.38%.

Con tal de profundizar un poco más en la disyuntiva crecimiento – inflación incluyendo al empleo, se anexa la figura 5, la cual muestra a la población económicamente activa (PEA), la tasa de desocupación, la tasa de informalidad y la tasa de ocupación en el sector informal. Según datos del INEGI, desde el 2016 el desempleo ha reportado una baja en su tasa.

Figura 5.

Desempleo

Nota: La figura 5 presenta la forma en que se comporta el desempleo en el periodo analizado.

Las figuras 6 y 7 muestran la fuerte relación que se ha mantenido entre la tasa de interés objetivo y la tasa real, por lo que, de no ser por la crisis del 2008 y 2009, el Banco de México ha tenido un alcance exitoso con esta herramienta, la más novedosa del esquema OI.

Figura 6

Tasa real

Nota: Tasa real en el periodo analizado.

Figura 7

Tasa de interés

Nota: En la figura 7 se puede apreciar el comportamiento de la Tasa de Interés.

Disyuntiva y Factores del Esquema OI: Entorno Político-económico

Loria (2020) defiende las dinámicas del Banxico resaltando que “no existe evidencia empírica robusta que le pueda asignar responsabilidad en el estancamiento

económico” (p.56), De hecho, con ello se enfatiza la necesidad de que la política monetaria sea operada por un banco central autónomo y transparente, que cree confianza a los agentes económicos y propician la estabilidad.

Habría que subrayar la palabra estabilidad, ya que en realidad esa es una de las metas del Banxico, resultado de la influencia indirecta de sus mecanismos en las variables reales (crecimiento y empleo), a pesar de la disyuntiva que exista entre ellas y la inflación.

No hay que olvidar tampoco la presión política sobre los bancos centrales, ya que su intervención ha demostrado tener efectos negativos; tanto en el pasado en nuestro país, como en la actualidad con otras naciones sudamericanas como Venezuela, Brasil o Argentina, en los que la subordinación o la falta de experiencia desembocan en crisis.

Conclusión

La pregunta que se ha estado reiterando a lo largo de todo este documento es: ¿en verdad se han logrado las metas que el Banco de México se ha propuesto desde 1994 con el cambio de régimen cambiario y la reforma de la mecánica de la TIIE en el 2008?

Si nos regimos estrictamente por el objetivo de inflación del 3%, la respuesta es que no por completo. Sin embargo, la cuestión inflacionaria no lo es todo para mantener al entorno macroeconómico estable con un desarrollo constante.

Esto último no es un comentario que justifique o compadezca la ineficacia del Banxico con respecto a la meta inflacionaria, al fin y al cabo, es un componente fundamental; no obstante, su progreso ha sido notorio y benéfico para el sistema económico y financiero mexicano; como se podrá observar en las gráficas del anexo correspondientes a la tasa de interés (objetivo y real), o incluso del desempleo, que

si bien no ha bajado lo suficiente, ha tenido ligeras tendencias a la baja desde el 2015.

Crecimiento vs inestabilidad: apuesta de alto riesgo (o solo incertidumbre). En este sentido, la discrecionalidad arbitraria demuestra ser un área de oportunidad para la política monetaria con tal de que influya de manera más directa sobre el crecimiento económico y el desempleo. A pesar de sus ambiciosos objetivos, la inexperiencia del Banxico con respecto a esta cuestión le juega en contra. Las probabilidades de que esta medida resulte en una inestabilidad peligrosa causan mucha incertidumbre a una institución que ha tratado de mantenerse firme a sus principios desde hace más de 25 años.

A pesar de que no en todos los años desde el 2003 se alcance exactamente la inflación objetivo del 3%, las mecánicas del Banco de México han resultado efectivas al estabilizar, en la medida de lo posible, a la economía mexicana. A pesar de ello, el temor a implementar una nueva dinámica, como lo es la discrecionalidad arbitraria, puede causar que se le califique a esta institución como excesivamente rígida.

Sin embargo, no hay que olvidar que, debido a la situación del entorno económico actual, el Banco de México carece del margen de acción necesario para implementar una nueva medida, que, si bien ha traído beneficios a otros países, no los asegura para el nuestro.

Referencias

- Heath, J. y Acosta, J. (2019). Reflexiones y perspectivas a 25 años de la autonomía del Banco de México. Investigación económica. *Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México*, 29 (312), 11-39.
- Loria, E. (2020). *Autonomía del Banco de México y estabilidad macroeconómica 1994-2019*. Investigación económica/ Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Turrent, E. (2007). El Banco de México en evolución: transición hacia el esquema de objetivos de inflación. *Análisis Económico*, XXII (50), 243-260

UVP

UNIVERSIDAD

DEL VALLE

DE PUEBLA

3 sur No. 5759, Colonia El Cerrito, C.P. 72440 Puebla, Pue., México.

| | www.uvp.mx |